

SEGURANÇA SOCIAL: DISTRIBUIÇÃO E EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DO GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO ENTRE OS ANOS DE 2020 A 2023

G5: Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas

5.3 Políticas públicas relacionadas con la vivienda asequible y calidad de vida de los habitantes

João Sotero do Vale Júnior¹
Matheus Souza Santos²
Rebecca Vieira Farias³

RESUMO

1 OBJETIVO DO TRABALHO

Analisar as dotações feitas no orçamento, nas áreas vinculadas à seguridade social, entre os anos de 2020 e 2023. Especificamente: I. Verificar as despesas executadas para as áreas de atuação do governo entre os anos de 2020 a 2023; II. Averiguar a evolução da execução das despesas da seguridade social entre os anos de 2020 a 2023.

2 METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS

Tratou-se de um estudo com a abordagem descritiva, tipo causal-comparativa, de natureza quali-quantitativa. A abordagem descritiva se aplica, pois esta reside na possibilidade de conhecer de forma ampliada os traços característicos de uma população estudada (TRIVIÑOS, 2006).

Os procedimentos de campo desta pesquisa foram baseados nos dados secundários do Portal de Transparência. Os dados coletados foram analisados de forma anual e a evolução dos gastos da seguridade foi mostrada por gráficos, tendo sido utilizada uma análise descritiva dos valores encontrados.

O modelo de análise foi estabelecido com a proposta de identificação das despesas com a seguridade social em cada governo, bem como a discussão das políticas de cada gestão e como estas têm impacto no orçamento do período.

Importante mencionar que a análise do orçamento foi feita de forma recortada, isso porque, o orçamento sofre com os impactos da grande destinação de recursos para a dívida pública. De acordo com De Santana et.al (2022), no ano de 2021, mais de 50% do orçamento total referente à riqueza produzida pelo povo brasileiro foi destinada para o pagamento da dívida pública. Diante desse cenário, o orçamento analisado nesta pesquisa, levou em consideração a elevada dívida pública brasileira, que acaba por onerar o orçamento com altos pagamentos de juros, causando limitação quanto a disponibilidade de recursos para outros investimentos.

Com essa observação, os resultados numéricos são apresentados em formato de gráficos, seguidos da análise descritiva das variáveis analisadas, destacando a evolução dos gastos de

¹ Discente do curso de Doutorado do Programa de Economia Regional e Políticas Públicas; Universidade Estadual de Santa Cruz; E-mail: joao.sotero.js@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2928-8565>; Brasil.

² Discente do curso de Mestrado do Programa de Economia Regional e Políticas Públicas; Universidade Estadual de Santa Cruz; E-mail: matheussouza98@outlook.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4726-3915>; Brasil.

³ Discente do curso de Mestrado do Programa de Economia Regional e Políticas Públicas; Universidade Estadual de Santa Cruz; E-mail: rebeccavieirafarias@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2470-2930>; Brasil.

2020 a 2023. Com os dados coletados de cada ano, foram feitas comparações entre os orçamentos, seguidas da discussão sobre como as diferentes despesas governamentais na área da seguridade social e como elas relacionam entre si.

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, PRINCIPALES HIPÓTESIS Y/O RESULTADOS

A gestão do orçamento, nos governos de Jair Bolsonaro e agora do atual presidente Lula, tiveram abordagens e prioridades diferentes, e suas escolhas se refletem nos gastos com a seguridade social. Neste cenário, surge a questão de investigação: como se comportou as despesas públicas federais entre 2020 e 2023 nas áreas da seguridade social no Brasil?

A pergunta norteadora correlaciona-se com o aumento contínuo na execução das despesas públicas, que refletem as medidas do governo para lidar com os desafios sociais e econômicos decorrentes das demandas da população. Por essa razão, com base nas informações apresentadas no portal da transparência, foi possível averiguar as mudanças ocorridas entre os anos de 2020 a 2023 nos gastos com a seguridade e as razões que levaram à adoção de tais medidas.

Contatou-se que o orçamento destinado ao setor da previdência é evidenciado por sua relevância para a sociedade, segundo Guedes Filho (2023), esse setor é capaz de assegurar que os segurados possuam um padrão mínimo de renda, que por consequência, contribui para a estabilidade econômica e social.

Ademais, a Assistência Social e Saúde também receberam atenção no orçamento público. Inicialmente, pontua-se o impacto da Pandemia da COVID-19, isso porque, com a explosão e a propagação do vírus em todo o país, exigiu-se uma resposta imediata dos governos em todo o mundo para lidar com os impactos sociais e econômicos, levando a um aumento nos gastos com saúde e assistência social.

No que se refere à evolução dos gastos públicos, nota-se que dentre as áreas analisadas a previdência social apresentou o maior investimento, se colocando na primeira colocação comparada com as demais selecionadas nessa pesquisa. Destaca-se também o aumento considerável dentre os períodos de 2021 e 2022, representando o principal diante do cenário transitório de um ano para o outro, sendo possivelmente justificado pela extremidade do tempo em questão, tendo em vista que esse estágio não pegou somente o estágio principal da crise, mas também o final e a transição para a retomada das atividades sociais e econômicas durante esse ciclo.

Posteriormente, quanto à assistência social, verifica-se que seus resultados durante o período analisado são inferiores somente aos da previdência social. Percebe-se uma queda considerável nos valores gastos entre os anos de 2020 e 2021, sendo justificado possivelmente pelos impactos início e ápice da pandemia, deste modo, forçando o governo federal a mudar seu planejamento da despesa pública. Entretanto, no período de 2021 até 2023, registou-se uma elevação nos números.

Diante do cenário apresentado principalmente pela pandemia, no que tange à saúde, nota-se um aumento entre os anos de 2020 e 2021, resultados esse que foram capazes de posicionar a saúde na segunda colocação dos gastos públicos, ultrapassando a assistência social, valendo ressaltar a influência da pandemia nesse fato. Registra-se ainda uma queda considerável entre os anos de 2021 e 2022, proveniente das mudanças no planejamento público ocasionado pela crise sanitária e a retomada das atividades sociais.

4 DESCRIÇÃO DA NOVIDADE E RELEVÂNCIA DA OBRA

O orçamento público é a ferramenta de planejamento que detalha a antevisão de receitas a serem arrecadadas (impostos e outros expedientes estimados) e a destinação desses recursos (ou seja, em quais despesas esses expedientes serão utilizados) a cada ano (BRASIL, 2024). Ao englobar receitas e despesas, o orçamento é peça essencial para a estabilização das contas públicas e indica as prioridades do Governo para a sociedade.

A análise do orçamento público é fundamental para compreender as escolhas dos governos e a trajetória das políticas públicas, pois revela tanto os valores gastos quanto os mecanismos de financiamento desses gastos.

Por meio desta análise é possível avaliar a eficácia das políticas públicas implementadas e identificar eventuais desafios e oportunidades para seu aprimoramento, bem como, a avaliar o efeito político-econômico delas, auxiliando nas tomadas de decisões futuras e contribuindo para o debate público sobre a gestão dos recursos públicos.

Palavras-chave: Seguridade Social; Orçamento público; Contas.

5 REFERÊNCIAS

BRASIL. (2024), Ministério do Planejamento e Orçamento. Orçamento em números. Projeto de Lei Orçamento Anual – PLOA 2024. <https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento>.

BRASIL. (2024), Mural da Transparência. Orçamento Público. Visão geral do orçamento 2020, 2021, 2022 e 2023. <https://portaldatransparencia.gov.br/orcamento?ano=2020>.

GUEDES FILHO, F. A. M. (2023). Os desafios da sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro.

TRIVIÑOS, A. N. S. (2009). Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. Outros números do Informe Rural ETENE: ANO, 3, 25

Vasconcellos, C. (2016). O orçamento público como instrumento das metas fiscais.